

IMPLUWENSIYA NG BALBAL SA MAKRONG KASANAYAN NG MGA MAG-AARAL SA IKALABING - ISANG BAITANG

Maria Elizabeth Joy C. Cabrigas, Roymel Carlo G. Responde,
Lianeil Erica B. Biyoyo, Ernie Prince L. Calumpag, Jahara F. Valledor,
Carissa Faith G. Mapa, Mariela Gales, Jojames Arnaldo G. Gaddi

Basic Education Department, St. Paul University Surigao, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11145925>

ABSTRACT

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay suriin kung naimpluwensiyahan ba ng "balbal" ang mga mag-aaral sa iba't ibang aspekto ng kanilang makrong kasanayan tulad ng pakikinig, pagbasa, pagsasalita, pagsulat, at panonood sa ikalabing-isang baitang. Ginamit ng mga mananaliksik ang deskriptibong pamamaraan sa pamamagitan ng sarbey upang kumuha ng datos. Ang pag-aaral na ito ay mayroong 209 na *respondents* mula sa ikalabing-isang baitang ng St. Paul University Surigao at ang mga mananaliksik ay gumamit ng *stratified random sampling* para pumili ng *respondents*. Ang mga datos ay nakolekta sa pamamagitan ng pagbabago at paghinalaw ng mga talatanungan. Ang mga kasangkapang estadistika na ginamit ng mga mananaliksik ay ang *Frequency Count at Percentage Distribution, Mean at Standard Deviation, at Analysis of Variance (ANOVA)*. Ayon sa mga resulta, naimpluwensiyahan nga ng balbal ang mga mag-aaral sa kanilang makrong kasanayan sa pakikinig, pagbasa, pagsasalita, pagsulat, at panonood. Ang impluwensiyang ito ay may positibong epekto sa kanila. Bukod dito, walang makabuluhang pagkakaiba ang impluwensiyang dulot ng balbal batay sa edad, kasarian, at strand ng mga mag-aaral. Inirerekomenda ng mga mananaliksik na ang paggamit ng balbal ay dapat na may katamtamang antas at disiplina, at dapat matutunan ng mga mag-aaral na maglimita sa paggamit nito. Ang paggamit ng labis na balbal ay maaaring magdulot ng negatibong epekto para sa kanila.

Keywords: *Impluwensiya, Balbal, Makrong Kasanayan, Kuwantatibong Pamamaraan*

INTRODUCTION

Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, ginagamit ng mga tao ito upang makipag-usap at maging tulay sa komunikasyon. Ito'y kinikilala bilang isang dinamikong anyo ng komunikasyon, patuloy na nagbabago upang maging salamin ng mga pagbabago sa kultura, lipunan, at henerasyon.

Ang paggamit ng balbal ay may positibong impluwensiya, tulad ng ipinapakita ng pagsusuri ni Noval (2021), sa kanyang akda na "Pag-usbong ng Balbal na Pansanalita bilang Modernong Wika ng Kabataan: Isang Pagsusuri.," ipinapakita ang karaniwang proseso ng paglikha ng mga salitang balbal sa pamamagitan ng paggamit ng kombinasyon. Sa kasalukuyang henerasyon, ang pangunahing paraan ng pagbuo ng mga salitang balbal ay sa pamamagitan ng kombinasyon. Ito ay ginagamit ng mga kabataan bilang bahagi ng kanilang pag-uusap, kung saan karaniwang ginagamit ang malikhaing pagpapaikli o pagbabago ng mga salita upang makipag-ugnayan at sumabay sa uso. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng mga salitang balbal ay nagiging bahagi ng kanilang pagpapahayag at pakikipag-ugnayan sa iba.

Gayunpaman, ang paggamit ng mga salitang balbal ay may negatibong epekto rin, tulad ng binanggit ni Zahid (2023). Una, maaaring magdulot ito ng kakulangan sa kasanayan sa komunikasyon sa mga mag-aaral dahil madalas itong lumilihis mula sa karaniwang grammar at bokabularyo, na maaaring humantong sa kanilang kakulangan sa pag-uusap sa mga opisyal na pangyayari sa akademiko. Ikalawa, ang bokabularyo ng mga salitang balbal ay limitado at madalas itong nauukit sa tiyak na mga grupo o lugar, na maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Ikatlo, ang paggamit ng salitang balbal ay maaaring magdulot ng pagbaba ng propesyonalismo, lalo na sa mga di-pormal na sitwasyon. Ikaapat, maaaring magresulta ito sa maling interpretasyon o pagkakamali sa pag-unawa, dahil kadalasang kailangan ng kontekstuwal na kaalaman upang maunawaan ito nang wasto, na maaaring makaapekto ng negatibo sa mga mag-aaral.

Batay sa pagsusuri ni Rafiqoh (2023), sa pagdaan ng panahon, mayroong pagbabago sa paggamit ng Indonesian sa pang-araw-araw na buhay, kung saan unti-unting napalitan ito ng paggamit ng isang wika na tinatawag na balbal ng mga kabataan. Ang mga kabataan ay nag-aakala na kung hindi nila nauunawaan ang mga salitang balbal, hindi sila sumusunod sa uso o *trend*. Ang paggamit ng balbal ay patuloy na lumalaganap sa gitna ng mga kabataan, at maraming edukadong indibidwal ang maaaring gumamit ng balbal sa mga pormal at di-pormal na sitwasyon, sa pasalita man o pasulat.

Sa pag-aaral ni Velasquez (2023), na batay sa isang propesor ng lingguwistika sa Unibersidad ng Pilipinas, ipinapakita na ang wikang balbal o slang ay resulta ng '*natural change*' o likas na pagbabago ng wika, na sumasabay sa pag-usbong ng panahon. Ito ay nagpapakita na ang wikang Filipino ay buhay at patuloy na nagbabago. Isa sa mga katangian ng wika ang pagiging dinamikong, na dulot ng impluwensiyang ganap ng 'neolohismo' sa lipunan. Ang kultura at teknolohiya ang nagtutulak ng hindi inaasahang mga pagbabago sa wika. Sa teoryang natural law, napatunayan na ang kaisahan ng

salitang "pagbabago," at ito ay hindi maaaring iwasan sa ating wika. Mahalaga ang pagbabago, dahil ito ang nag-aayos ng mga kakulangan at nagpupuno sa mga pangangailangan ng mga gumagamit ng wika.

Sa Lungsod ng Surigao, ayon sa pananaw ng obserbasyon ng pananaliksik, napansin nila na madalas na gumagamit ng salitang balbal ang mga mag-aaral. May mga pag-aaral na isinagawa hinggil sa paggamit ng salitang balbal ngunit nakatutok lamang sa kung paano ito nakaaapekto sa mga kabataan o mag-aaral. Kinakailangan ang pag-aaral na ito upang pag-aralan kung ang paggamit ba ng balbal ng mga mag-aaral ng ikalabing-isang baitang sa Saint Paul University Surigao ay naging positibong impluwensiya ba sa kanila o naging negatibong impluwensiya.

Research Questions:

Layunin ng pananaliksik na ito ay matukoy ang impluwensiya ng balbal sa makrong kasanayan ng mga mag-aaral sa Ikalabing-isang Baitang sa Saint Paul University Surigao.

Tiyak na sasagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Ano ang profayl ng mga *respondent* ayon sa:
 - 1.1. Edad;
 - 1.2. Kasarian; at
 - 1.3. *Strand*?
2. Ano ang impluwensiya ng balbal sa makrong kasanayan ng mga mag-aaral sa Senior Hayskul batay sa:
 - 2.1. Pakikinig;
 - 2.2. Pagbasa;
 - 2.3. Pagsasalita;
 - 2.4. Pagsulat; at
 - 2.5. Panonood?
3. May pagkakaiba ba sa impluwensiya ng balbal sa makrong kasanayan ng mga mag-aaral ng Senior Hayskul kung ipangkat ayon sa profayl baryabols?
4. Batay sa resulta, ano ang maaring rekomendasyon?

METHODOLOGY

Sa pananaliksik na ito, gagamit ang mga mananaliksik ng kwantitatibong deskriptibong pamamaraan sa pamamagitan ng sarbey teknik para sa pangangalap ng datos, upang malaman ng mga mananaliksik kung may impluwensiya ba ang balbal sa makrong kasanayan sa mga mag-aaral. Maingat na pinag-isipan ito ng mga mananaliksik ang pamamaraan upang mapabilis ang proseso ng pangangalap ng impormasyon mula sa mga respondent at isinisuguro ng mga mananaliksik na ang ginamit na instrumento sa pananaliksik na ito ay makakatulong sa pagtukoy kung naimpluwensiyahan ba ang mga mag-aaral ng salitang balbal o wala. Ang mga mananaliksik ay gagamit ng *stratified random sampling* para sa pagpili ng respondent na pagkuhaan ng datos.

Ang mga mananaliksik ay hinalaw at binago ang mga talatanungan mula kay Villamater-Garcia (2022) sa kanyang pananaliksik na “Impluwensiya ng “Millenial Words” at Kasanayan sa Pagsulat ng Komposisyong Filipino ng mga Mag-aaral ng Biñan Integrated National High School” mula sa bahagi ng talahanayan 4, talahanayan 5, talahanayan 6, talahanayan 7, talahanayan 8, upang makakalap ng impormasyon sa 209 na mga *respondent* mula sa Ikalabing-isang baitang ng Saint Paul University Surigao.

Ang kasangkapang estadistika na gagamitin sa pananaliksik na ito ay *Frequency Count at Percentage* na naglalayong tukuyin ang profayl ng *respondent*; *Mean at Standard Deviation* na naglalayong tukuyin kung talaga ba may impluwensiya ang balbal sa makrong kasanayan sa mga mag-aaral; at *Analysis of Variance (ANOVA)* na naglalayong masuri kung mayroong makabuluhang ugnayan ang impluwensiya ng balbal sa makrong kasanayan ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang profayl

RESULTS

Ang mga resulta ay inayos batay sa mga katanungan sa pag-aaral.

Talahanayan 1. Profayl ng mga Respondent

Profayl	f(n=209)	%
Edad		
16	105	50.20
17	96	46.00
18	8	3.80
Sex		
Babae	117	56.00
Lalaki	92	44.00
Strand		
ABM	34	16.30
	592	

ADT/TVL	17	8.10
HUMSS	44	21.10
STEM	114	54.50

Talahanayan 2. Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan batay sa Pakikinig

INDICATORS	M	SD	VI	QD
Pakikinig				
1. Nakaaaliw pakinggan ang makabagong salita tulad ng jowa, olats, charot atbp.	3.14	0.83	S	I
2. Iniisip ko minsan ang tunay na kahulugan ng salitang balbal sa napakinggang pahayag.	3.14	0.72	S	I
3. Nauunawaan ko ang napakinggan ko na salitang balbal.	3.00	0.78	S	I
4. Nakakatulong ang mga salitang balbal sa aking pag-aaral, mga gawain, at pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng pakikinig.	3.03	0.78	S	I
5. Nadagdagan ang aking kaalaman sa pakikinig ng mga salitang balbal.	3.12	0.73	S	I
Average:	3.08	0.77	S	I

Talahanayan 3. Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan batay sa Pagbasa

INDICATORS	M	SD	VI	QD
Pagbasa				
1. Nauunawaan ko ang kahulugan ng salitang balbal mula sa binasang teksto.	3.14	0.71	S	I
2. Nababatid ko kung ano ang mga salitang balbal.	3.09	0.74	S	I
3. Nakatutuwang basahin ang makabagong salita ng balbal.	3.17	0.73	S	I
4. Nakapagpapaunlad sa magandang gawi ang aking pagbabasa ng salitang balbal.	3.00	0.72	S	I
5. Nababasa ko nang maayos ang mga makabagong salita na ginagamit ng balbal.	3.07	0.80	S	I
Average:	3.09	0.74	S	I

Talahanayan 4. Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan batay sa Pagsasalita

INDICATORS	M	SD	VI	QD
Pagsasalita				
1. Nagagamit ko ang salitang balbal sa pagsasalita.	3.17	0.81	S	I
2. Nagiging bahagi ko na ng pang-araw-araw na pagsasalita ang salitang balbal.	3.09	0.86	S	I
3. Nagagaya ko agad ang binaggit na salitang balbal sa nagsalitang tao o personalidad.	3.06	0.75	S	I
4. Nagagamit ko ito sa pagbabahagi ng ideya o saloobin.	3.09	0.82	S	I

5. Nakakasabay ako sa pakikipag-usap kapag may nagsimulang magsalita nito.

Average: 3.10 0.81 S I

Talahanayan 5. Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan batay sa Pagsulat

INDICATORS	M	SD	VI	QD
Pagsulat				
1. Nagagamit ko ang salitang balbal sa pagsulat ng komposisyon.	2.80	0.87	S	I
2. Nagagamit ko ang balbal na salita sa pagsulat ng impormal na sulatin.	3.03	0.81	S	I
3. Nagagamit ko ang salitang balbal sa pagsulat sa mga elektronikong kagamitan tulad ng cellphone at kompyuter.	3.11	0.74	S	I
4. Nakapagpapabago ang paggamit ng salitang balbal sa aking konsepto ng nakababagot na pagsusulat.	2.93	0.83	S	I
5. Nalilintang ang kahusayan ko sa pagbuo ng pangungusap gamit ang mga salitang balbal sa pagsulat.	3.00	0.84	S	I
Average: 2.97 0.82 S I				

Talahanayan 6. Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan batay sa Panonood

INDICATORS	M	SD	VI	QD
Panonood				
1. Nakuha ko sa mga palabas sa telebisyon ang paggamit ng salitang balbal.	3.26	0.76	LS	MI
2. Nakaiimpluwensiya sa akin nang malaki ang panonood sa pagpapalaganap ng salitang balbal.	3.17	0.72	S	I
3. Nakatutulong sa akin ang mga panoorin sa pagpapalawig ng mga salitang ginagamit ng mga salitang balbal	3.19	0.71	S	I
4. Nagiging magandang paraan para sa akin ang panonood nito upang maging mabilis at mabisang matuto.	3.11	0.78	S	I
5. Nakakatulong sa akin ang paggamit ng salitang balbal mula sa mga pinanood.	3.06	0.77	S	I
Average: 3.16 0.75 S I				

Talahanayan 7. Buod ng Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan ng mga mag-aaral sa Ikalabing-isang Baitang

MAKRONG KASANAYAN	M	SD	VI	QD
Pakikinig	3.08	0.77	S	I
Pagbasa	3.09	0.74	S	I
Pagsasalita	3.10	0.81	S	I
Pagsulat	2.97	0.82	S	I

Panonood	3.16	0.75	S	I
GRAND AVERAGE: 3.08 0.78 S I				

Scale	Parameters	Verbal Interpretation	Qualitative Description
4	3.25-4.00	Lubos na Sumasang-ayon (LS)	Mataas na Impluwensiya (MI)
3	2.50-3.24	Sumasang-ayon (S)	May Impluwensiya (I)
2	1.75-2.49	Hindi Sumasang-ayon (HS)	Katamtamang Impluwensiya (KI)
1	1.00-1.74	Lubos na Hindi Sumasang-ayon (LHS)	Walang Impluwensiya (WI)

Talahanayan 8. Pagkakaiba ng Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan ng mga Mag-aaral sa Ikalabing-isang Baitang kung ipangkat ayon sa Profayl ng mga Respondent

Profile Variable	Variable	F	p-value	Desisyon	Interpretasyon
Edad	Pakikinig	1.935	0.1470	Do not Reject	Not Significant
	Pagbasa	0.399	0.6715	Do not Reject	Not Significant
	Pagsasalita	0.398	0.6723	Do not Reject	Not Significant
	Pagsulat	0.014	0.9865	Do not Reject	Not Significant
	Panonood	0.230	0.7947	Do not Reject	Not Significant
Kasarian	Pakikinig	0.087	0.7680	Do not Reject	Not Significant
	Pagbasa	1.186	0.2770	Do not Reject	Not Significant
	Pagsasalita	0.217	0.6420	Do not Reject	Not Significant
	Pagsulat	0.461	0.4980	Do not Reject	Not Significant
	Panonood	0.008	0.9270	Do not Reject	Not Significant
Strand	Pakikinig	0.274	0.8440	Do not Reject	Not Significant
	Pagbasa	0.838	0.4744	Do not Reject	Not Significant
	Pagsasalita	0.160	0.9232	Do not Reject	Not Significant
	Pagsulat	1.287	0.2800	Do not Reject	Not Significant
	Panonood	0.260	0.8541	Do not Reject	Not Significant

DISCUSSION

Sa Tahalanayan 1 ay nagpapakita na ang pananaliksik na ito ay may kasamang dalawang daán at siyam (209) na respondent. Sa kasarian ng mga respondent, isáng daán at labíng-pitó (117) (56.00%) ang mga babaeng mag-aaral, samantalang siyam na pû't dalawá (92) (44.00%) ang mga lalaking mag-aaral. Ipinapakita nito na ang karamihan sa mga respondent ay mga babaeng mag-aaral. Sa strand naman,

karamihan sa kanila ay galing sa STEM o *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* strand na may 114 (54.50%); kasunod ang HUMSS o *Humanities and Social Sciences* strand na may 44 (21.10%); kasunod ang ABM o *Accountancy, Business, and Management* strand na may 34 (16.30%); at ang panghuli, ang TVL/ADT o *Technical-Vocational-Livelihood/Arts and Design Track* na may 17 (8.10%).

Sa Talahanayan 2, ipinapakita ang impluwensiya ng balbal sa makrong kasanayan ng mga mag-aaral hinggil sa pakikinig. Sa kabuuan, ito ay may berbal na interpretasyon na “Sumasang-ayon” at may Kuwantatibong Deskripsyon na “May Impluwensiya” ($M=3.08$, $SD=0.77$). Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay naimpluwensiyahan ng paggamit balbal hinggil sa kanilang pakikinig at ang impluwensiyang ito ay may maganda at positibong dulot sa mga mag-aaral. Ayon kay Sheshukova et al. (2019), ang kakayahan sa pakikinig ay mahalaga para sa mga estudyante upang maunawaan ang mga salitang balbal at mga pahayag sa iba't ibang sitwasyon. Kailangan nilang masuri at maunawaan ang mga salitang ito na ginagamit ng mga katutubong tagapagsalita. Dagdag pa, mahalaga rin para sa kanila na mapakinggan ang mga usapan na may likas na bilis at ritmo upang maunawaan kung paano gamitin ang mga salitang ito (Gaddi, 2024).

Sa limang indikador, mayroong dalawang item na may pinakamataas na mean na ($M=3.41$), na may standard deviation na (0.83 at 0.72). Ang mga item na ito ay ang “Nakakaaliw pakinggan ang makabagong salita tulad ng jowa, olats, charot atbp.” at “Iniisip ko minsan ang tunay na kahulugan ng salitang balbal sa napakinggang pahayag”. Ito ay may berbal na interpretasyon na “Sumasang-ayon” at may Kuwantatibong Deskripsyon na “May Impluwensiya”. Ang item na “Nakakaaliw pakinggan ang makabagong salita tulad ng jowa, olats, charot, atbp” ay nagpapahiwatig na ang mga makabagong salita na ito ay nagbibigay aliw sa mga mag-aaral kapag naririnig nila ito. Ito ay isang paraan ng mga tao upang mapahayag kung ano ang kanilang nararamdaman at isa rin itong paraan ng pakikipag-usap upang maintindihan nila ang isa't isa. Kaya't ang paggamit ng mga salitang ito ay nagpapakita rin ng pagbabago at pag-unlad ng wika sa lipunan. Naimpluwensiyahan ang mga mag-aaral ng iba't ibang pinagmulan ng midya tulad ng internet, mga plataforma ng social media, pelikula, at musika pagdating sa paggamit ng mga salitang balbal. Ang mga indibidwal na ito ay karaniwang nagpapasya na maglaan ng oras sa social media, panonood ng pelikula, at pakikinig ng musika bilang paraan upang makadiskubre ng bagong mga salita, lalo na ang mga salitang balbal (Gaddi, 2024). Sa mga pagkakataong ito, isinasama nila ang mga ekspresyong balbal sa kanilang pakikisalamuha sa paaralan at sa kanilang pang-araw-araw na buhay kasama ang mga kaibigan. Ang kanilang paggamit ng mga salitang balbal ay naglalayong maghatid ng kasiyahan, pagiging malikhain, pag-aakit, kaligayahan, at sa ilang mga pagkakataon, simpleng dahil ginagamit ito ng kanilang mga kaibigan (Ambarsari & Nawawi, 2020).

At sa ikalawang item na may pinakamataas na mean na “Iniisip ko minsan ang tunay na kahulugan ng salitang balbal sa napakinggang pahayag” ay nagpapahiwatig na naimpluwensiyahan ang mga mag-aaral ng mga salitang balbal hinggil sa pakikinig. Ito ay nangyayari kapag sila ay mapanudyo at patuloy na nagnanais na matuto o magkaroon

ng kaalaman hinggil sa mga salitang balbal. Ayon kay Ambarsari at Nawawi (2020), sa simula, ang mga mag-aaral ay nagtatagpo ng mga salitang lansangan na hindi nila nauunawaan, kaya nagsisimula silang maghanap ng kahulugan sa internet at sa mga pelikula at kanta. Maliban dito, aktibo rin silang nakikisali sa social media kung saan madalas gamitin ang mga lansagang ito. Sa pangkalahatan, ang mga mag-aaral ay umaasa sa internet, social media, pelikula, at kanta upang mapalawak ang kanilang bokabularyo sa mga salitang lansangan.

Sa kabilang banda, ang item na "Nauunawaan ko ang napakinggan ko na salitang balbal" ay may pinakamababang mean na ($M=3.00$), na may standard deviation na ($SD=0.78$). Ito rin ay may berbal na interpretasyon na "Sumasang-ayon" at ang kanyang Kuwantatibong Deskripsyon ay "May Impluwensiya". Ito nagpapahiwatig na may mga salitang balbal na hindi nauunawaan ng mga mag-aaral at posibleng ito ay maging dahilan upang hindi sila magkaintindihan. Dahil sa pagbabago ng gamit ng wika ayon sa mga pangangailangan sa komunikasyon ng lipunan, pamumuhay, at iba pa, madalas may mga pagkakaiba sa pagitan ng opisyal na wika na tinuturuan sa silid-aralan at ng mga usapin sa labas nito (Gaddi et al., 2024). Minsan, nahihirapan ang mga mag-aaral na bihasa sa wikang itinuturo sa mga bagong salitang balbal, na bahagi ng kultura at nagbabago ayon sa pangangailangan ng komunikasyon ng lipunan. Sa kasamaang palad, madalas itong itinuturing na bastos o hindi naaangkop, kaya't karaniwang hindi binibigyan ng pansin sa edukasyong banyagang wika (Boylu & Kardas, 2020).

Sa Talahanayan 3, ipinapakita ang impluwensiya ng balbal sa makrong kasanayan ng mga mag-aaral hinggil sa pagbasa. Sa kabuuan, ito ay may berbal na interpretasyon na "Sumasang-ayon" at may Kuwantatibong Deskripsyon na "May Impluwensiya" ($M=3.09$, $SD=0.74$). Ito ay nangangahulugang ang mga mag-aaral ay may impluwensiya sa paggamit ng balbal na wika sa kanilang mga kaugalian sa pagbasa, at ang impluwensyang kanilang binibigyang-diin sa usaping ito ay nagdudulot ng mabuti o kapaki-pakinabang na mga resulta para sa mga mag-aaral. Base sa pag-aaral nina Fauziah et al. (2023), aktibo ang paggamit ng mga millennial ng mga salitang balbal sa kanilang araw-araw na pakikipag-usap. Ang kanilang hilig sa paggamit ng balbal ay kaugnay ng kanilang paglaki sa digital na teknolohiya at mga kapaligiran ng impormasyon. Ang kanilang pagsisikap na palawakin ang kanilang bokabularyo ay nagtutulak sa kanila na maingat na magbasa at hanapin ang mga bagong salitang balbal, na nagpapahusay sa kanilang kakayahang makipag-usap nang patuloy (Gaddi et al., 2024).

Sa limang indikador, ang item na "Nakatutuwang basahin ang makabagong salita ng balbal." ang may pinakamataas na mean ($M=3.17$) na may standard deviation na ($SD=0.73$), na may berbal na interpretasyon na "Sumasang-ayon" at may Kuwantatibong Deskripsyon na "May Impluwensiya". Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay natutuwa sa pagbabasa ng mga salitang balbal. Ang kanilang interes sa paggamit ng mga salitang balbal sa pagbasa ay nagpapakita ng kanilang kagustuhang maunawaan at maranasan ang mga di-pormal na mga salita. Kapag nakuha na ng mga mag-aaral ang mga salitang balbal sa kanilang bokabularyo, hindi sila tumitigil sa pagpapabuti nito. Sa kanilang pagsusuri sa iba't ibang aplikasyon, natutuklasan nila ang bagong mga salita na

ikinagigiliwang binabasa, tinatandaan, at ibinabahagi sa kanilang mga kaibigan. Ang tuloy-tuloy na pagsisikap na ito ay sanhi ng pag-unawa na ang mga bagong termino ay lumilitaw araw-araw sa mga naturang plataporma Fauziah et al. (2023b).

Sa kabilang banda, ang item na "Nakapagpapaunlad sa magandang gawi ang aking pagbabasa ng salitang balbal." ang may pinakamababang mean ($M=3.00$, $SD=0.72$) na may berbal na interpretasyon na "Sumasang-ayon" at may Kuwantatibong Deskripsyon na "May Impluwensiya". Ito ay nagpapahiwatig na ang paggamit ng mga salitang balbal ay maaaring hindi gaanong makakapag-ambag sa pagpapalaki ng mabuting kaugalian sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ito ay nangangahulugan na bagaman maaaring may mga salitang balbal sa kanilang mga binabasa, maaaring hindi ito lubos na makatulong sa pagpapalakas ng kanilang mga kasanayan sa pagbasa. Ayon kay Saputra at Salih (2023), ang pagtaas ng paggamit ng salitang balbal o "alay" ay lalo nang nakikita sa iba't ibang uri ng midya tulad ng mga kanta, pelikula, at mga aklat. Bagama't may ilan na ipinagmamalaki ang kanilang kakayahan sa paggamit ng balbal, ito rin ay nagdudulot ng malalim na pag-aalala sa kalidad ng wika, partikular na sa mga mag-aaral. Ang ganitong trend o uso ay maaaring magdulot ng pagkabahala sa kakayahan ng mga indibidwal na magamit ang tamang anyo ng komunikasyon at pagbabasa, na maaaring makakaapekto sa kanilang pag-aaral at propesyonal na pag-unlad (Languing et al., 2023).

Sa Talahanayan 4, ipinapakita ang impluwensiya ng balbal sa mga makrong kasanayan sa pagsasalita ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, ito ay may berbal na interpretasyon na "Sumasang-ayon" at may Kuwantatibong Deskripsyon na "May Impluwensiya" ($M=3.10$, $SD=0.81$). Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay naimpluwensiyahan ng paggamit ng mga salitang balbal sa kanilang pagsasalita, at ang pagkaimpluwensiya sa kanila ay may magandang bunga. Kaugnay ang salitang balbal sa buhay ng mga kabataan na nagnanais na tuklasin ang kanilang pagkakakilanlan, humingi ng pagiging kaakibat, at mabuhay ng masigla sa panahon ng internet. Ang ilang antas ng lipunan, lalo na ang mga kabataan, ay nagsasalita ng hindi promal na wika na kumakatawan sa kanilang panahon at pinalalakas ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga kabataan (Putri & Fauzia, 2017).

Sa limang indikador, ang item na " Nagagamit ko ang salitang balbal sa pagsasalita." ang may pinakamataas na mean ($M=3.17$, $SD=0.81$), na may berbal na interpretasyon na "Sumasang-ayon" at may Kuwantatibong Deskripsyon na "May Impluwensiya". Ito ay nagpapahiwatig na naimpluwensiyahan ang mga mag-aaral ng salitang balbal hinggil sa pagsasalita, at nagagamit nila ang salitang balbal kapag sila ay nakikipag-usap. Ayon kay Saputra (2015), ang salitang balbal ay hindi lamang ginagamit ng ilang komunidad bilang mga lihim na ekspresyon kundi karaniwang ginagamit din ng mga kabataan. Madalas nila itong ginagamit sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng paggamit ng salitang balbal, nararamdaman ng mga kabataan ang kalayaan sa pakikipag-usap sa kanilang komunidad, sa tuwing saan at kailan man, nang walang sinumang matanda ang nakakaunawa ng kahulugan.

Sa kabilang banda, ang item na " Nagagaya ko agad ang binanggit na salitang balbal sa nagsasalitang tao o personalidad" ang may pinakamababang mean ($M=3.00$,

SD=0.72) na may berbal na interpretasyon na “Sumasang-ayon” at may Kuwantatibong Deskripsyon na “May Impluwensiya”. Ito ay nagpapahiwatig na naimpluwensiyahan ang mga mag-aaral ng salitang balbal hinggil sa pagsasalita, ngunit hindi nila gaano nagagaya agad ang mga salitang balbal sa taong nagsasalita. Madalas na tuwaan ng mga tao ang paglaro sa wika, na nagbubunga ng iba't ibang mga phenomena sa wika. Dahil dito, ilang mga kilalang personalidad ay madalas gumagamit ng mga salitang balbal sa social media. Gayunpaman, ang mga salitang balbal ay nagdadala ng mga kahulugan na hindi basta-basta nauunawaan ng lahat ng tao (Saputra, 2015).

Ang Talahanayan 5 ay nagpapakita ng mga indikador na may kaugnayan sa paggamit ng hindi pormal na wika, partikular na "balbal," sa pagsusulat. Bawat indikador ay sumusuri sa iba't ibang aspeto ng kilos at saloobin ng mga respondent tungkol sa pagpapasok ng hindi pormal na wika sa kanilang komunikasyong nakasulat. Ang average mean na halos 2.97 mula sa talahanayan ay nagpapakita ng isang katamtaman hanggang mataas na pagsasama ng hindi pormal na wika, lalo na ang "balbal," sa pagsusulat ng mga respondent. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga respondent ang positibong saloobin tungkol sa hindi pormal na wika, pinapalakas ito bilang isang kasangkapan para sa pagpapahayag at pag-aangkop. Gayunpaman, nag-iiba ang indibidwal na antas ng kaginhawahan sa hindi pormal na wika sa iba't ibang konteksto ng pagsusulat. Ayon kay Azarcon, R. L. (2014), na ang mga salitang balbal ay nakatutulong sa pamamagitan ng komunikasyon sa mga Pilipino at may abilidad gawin na masaya at libangan ang wika. Binibigyang-diin ng average mean ang mas malawak na kultural at sosyal na impluwensiya sa paggamit ng wika, na nagpapakita ng mga umuusad na mga pamantayan sa komunikasyon na naapektuhan ng mga salik tulad ng social media at mga pag-usbong sa teknolohiya. Kailangan pa ng karagdagang pananaliksik upang maunawaan ang masalimuot na dynamics ng paggamit ng hindi pormal na wika at ang epekto nito sa kabuuang kasanayan sa pagsusulat (Gaddi et al., 2024).

Sa limang indikador, ang pinakamataas na mean score na 3.11 sa talahanayan ay nagpapahiwatig ng mas madalas na paggamit ng hindi pormal na wika, partikular na "balbal," sa pagsusulat gamit ang mga elektronikong kagamitan tulad ng cellphone at kompyuter. Ito ay nagpapakita ng kagustuhan ng mga respondent na gumamit ng hindi pormal na wika sa mga plataporma ng elektronikong komunikasyon. Ang impluwensiya ng teknolohiya sa paggamit ng wika, ang kaginhawahan ng mga elektronikong kagamitan, at ang potensyal na epekto nito sa ebolusyon ng wika ay mga mahahalagang punto na maituturing. Sa kabuuan, ang Ang sobrang paggamit ng mga salitang balbal, lalo na ng mga kabataan, ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkaunawa at paggamit ng tamang mga salita at gramatika (Alcantara et al., 2023).

Sa kabilang banda, ang pinakamababang mean score na 2.93 sa talahanayan na ito ay nagpapahiwatig ng isang katamtamang antas ng epekto ng paggamit ng hindi pormal na wika, partikular na "balbal," sa konsepto ng nakakasawang pagsusulat ng mga respondent. Ito ay nangangahulugang bagamat mayroong kapansin-pansing impluwensiya ang hindi pormal na wika sa kanilang pagsusulat, hindi ito lubos na nagbabago o nagpapabago sa kanilang pananaw sa pagka-nakakasawang ng kanilang mga gawa. Sa madaling salita, ang salitang balbal ay may kakayahang na sirain ang

identidad ng ating pambansang wika na siyang ginagamit sa propesyonal na aspeto at maging sa akademikong sulatin (Quia, et. Al., 2018)

Sa Talahanayan 6, ipinapakita ang impluwensiya ng balbal sa makrong kasanayan ng mga mag-aaral hinggil sa panonood. Sa kabuuan, ito ay may berbal na interpretasyon na "Sumasang-ayon" at may Kuwantatibong Deskripsyon na "May Impluwensiya" ($M=3.16$, $SD=0.75$). Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay naimpluwensiyahan sa paggamit ng balbal hinggil sa panonood at ang kanilang pagkaimpluwensiya ay nagdudulot ng positibong epekto na maaaring makatulong sa kanila. Ayon kay Wardhani et al. (2022), ang mga salitang balbal ay maaari ring makuha sa panonood ng mga serye sa telebisyon o pelikula at mga kaption ng mga artista sa social media. Ang ginagamit na salitang balbal ay katangi-tangi, at may tiyak na mga panlipunang halaga.

Sa limang indikador, ang item na "Nakuha ko sa mga palabas sa telebisyon ang paggamit ng salitang balbal." ang may pinakamataas na mean ($M=3.26$ $SD=0.76$), na may berbal na interpretasyon na "Lubos na Sumasang-ayon" at may Kuwantatibong Deskripsyon na "Mataas na Impluwensiya", na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay lubos na sumasang-ayon. Ipinahihiwatig nito na ang panonood ng telebisyon ay may malaking impluwensiya sa paraan ng pagsasalita ng mga manonood, lalo na sa paggamit ng salitang balbal. Ayon kay Sheshukova (2019), ang paggamit ng mga video at mga clip mula sa mga serye sa telebisyon ay isang napaka-epektibong paraan upang matuto ang mga mag-aaral ng salitang balbal. Maaaring gamitin ng guro ang buong episode ng isang sikat na palabas sa telebisyon. Sa panonood, dapat pansinin ng mga mag-aaral ang iba pang mga detalye tulad ng galaw ng katawan o tono ng boses. Ito ay makakatulong sa mas mabuting pag-unawa sa berbal na konteksto, salitang balbal, at idyomatikong ekspresyon (Serato et al., 2024)

Sa kabilang banda, ang item na "Nakakatulong sa akin ang paggamit ng salitang balbal mula sa mga pinanood" ang may pinakamababang mean ($M=3.06$, $SD=0.77$) na may berbal na interpretasyon na "Sumasang-ayon" at may Kuwantatibong Deskripsyon na "May Impluwensiya". Ito ay nagpapahiwatig na ang paggamit ng salitang balbal mula sa telebisyon ay nakakatulong at nakakaimpluwensiya sa mga mag-aaral. Ayon sa pag aaral ni Noval (2020), ang mga salitang balbal ay nakakatulong din upang makasunod ang mga kabataan sa mga usong bagay, na nagiging daan para sa kanila na maramdaman ang pagiging bahagi at hindi mawalay sa kanilang henerasyon. Ang paghahanap na ito ay nagbibigay-diin sa pagkakaiba-iba ng mga opinyon hinggil sa paggamit ng salitang balbal mula sa media at telebisyon, at ipinapakita ang pangangailangan para sa mas malalim na pagsusuri sa mga positibo at negatibong implikasyon nito sa iba't ibang sektor ng manonood.

Sa Talahanayan 7, batay sa datos, ipinapakita na mula sa Pakikinig, Pagbasa, Pagsasalita, Pagsulat, at Panonood ay may Mean na 3.08, 3.09, 3.10, 2.97, at 3.16 na mayroong average na 3.08 at may Standard Deviation na 0.77, 0.74, 0.81, 0.82, 0.75 na mayroong average na 0.78 na kapwa Sumasang-ayon at May Impluwensiya ang mga mag-aaral kaugnay sa Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan ng mga mag-aaral sa ikalabing-isang baitang.

Ipinapakita din batay sa datos na ang pinakamababa sa Mean ay ang Pagsulat na mayroon 2.97 at ang pinakamataas ay ang Panood na may 3.16 habang ang sa Standard Deviation ang Pagbasa ang pinakamababa na mayroon 0.74 at ang pinakamataas ay ang Pagsulat na mayroon 0.82.

Sa gayon, malinaw na pinapahayag ng mga kalahok ang impluwensiya ng balbal sa kanilang sarili. Ayon sa mga pagsasaliksik nina Demeterio et al. (2016), ang salitang balbal ay isang integral na bahagi ng ating lipunan. Ito ay naging bahagi rin ng ating pambansang bokabularyo sa Filipino, na naglilingkod sa mga pangangailangan ng mga tao sa ating lipunan. Sa kabilang banda, malinaw din ang mga mapanganib na epekto nito lalo na sa mga mag-aaral. Dahil dito, maaaring maging kakulangan ang kanilang kakayahan sa pagbasa at malito sila sa tamang ispelang at paggamit ng pormal na wika. Bilang karagdagan, ang wikang Filipino ay nasa panganib na maalís o palitan ng wikang kolokyal dahil sa interes ng mga kabataan.

Sa Talahanayan 8, ipinapakita na walang makabuluhang pagkakaiba ang impluwensiya ng paggamit ng balbal batay sa edad ayon sa resulta. Ang pagkaimpluwensiya ng balbal ay hindi batay sa edad ng mga mag-aaral kundi maaaring maging resulta ng iba't ibang mga salik. Ayon sa mga resulta Garcia (2022), ay kapwa walang makabuluhang kaugnayan ang Propayl ng Tagasagot sa Kasanayan sa Pagsulat ng Komposisyong Filipino. Marahil hindi nakaimpluwensiya ang Gulang sa kasanayan sa Pagsulat ng Komposisyong Filipino ng mga mag-aaral.

Sa kasarian, walaring makabuluhang pagkakaiba ang impluwensiya ng paggamit ng balbal batay sa kasarian ayon sa resulta. Ito ay dahil hindi nakabatay ang kasarian sa kakayahan at abilidad ng isang mag-aaral na maimpluwensiyahan ng salitang balbal. Ayon sa mga resulta ni Garcia (2022), ay kapwa walang makabuluhang kaugnayan ang Propayl ng Tagasagot sa Kasanayan sa Pagsulat ng Komposisyong Filipino. Marahil hindi nakaimpluwensiya ang Kasarian sa kasanayan sa Pagsulat ng Komposisyong Filipino ng mga mag-aaral.

Sa strand, walaring makabuluhang pagkakaiba ang impluwensiya ng paggamit ng balbal batay sa kasarian ayon sa resulta. Ang pagiging impluwensiya ng balbal ay isang bahagi ng pang-araw-araw na komunikasyon, na maaaring magbago o mag-iba depende sa konteksto at lugar. Ang pagpili ng strand sa paaralan ay hindi direktang nakakaapekto sa paggamit ng balbal ng isang indibidwal sa kanyang pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ang impluwensiya ng balbal ay mas nababatay sa mga personal na karanasan, pamilya, kaibigan, at lipunan. Ang mahalaga ay ang malalim na pag-unawa sa kahulugan at konteksto ng mga salita at kung paano ito nagbibigay saysay sa komunikasyon.

Conclusions

Batay sa mga resulta, malinaw na ang salitang balbal ay may impluwensiya sa mga mag-aaral sa ikalabing-isang baitang sa iba't ibang aspekto ng kanilang makrong kasanayan tulad ng pakikinig, pagbasa, pagsasalita, pagsulat, at panonood, at ang impluwensyang ito ay may positibong epekto na maaaring mapakinabangan nila. Bukod dito, walang makabuluhang pagkakaiba ang impluwensya ng salitang balbal batay sa edad, kasarian, at strand ng mga mag-aaral, na nagpapahiwatig na anuman ang kanilang katangian, maaari silang makinabang sa pag-unawa at paggamit ng salitang balbal.

Recommendations

Pagkatapos ng maingat na pagsasaliksik at pag-aaral sa pananaliksik na ito, ang mga mananaliksik ay humantong sa sumusunod na mga mungkahi batay sa mga natuklasan ng pag-aaral:

1. Sa mga mag-aaral na negatibong naapektuhan ng salitang balbal, kailangan ng ibang pag-aaral upang imbestigahan kung bakit sila negatibong naapektuhan sa paggamit nito.
2. Kinakailangan ang mga mag-aaral ay marunong maglimita sa kung ano ang kanilang pinakikinggan, lalo na kung may potensyal itong makasama sa kanila. Dapat din na hindi masyadong mausisa ang mga mag-aaral sa mga bagay-bagay, sapagkat maaaring magdulot ito ng negatibong epekto sa kanila.
3. Kinakailangan na may katamtaman lamang ang kanilang pagbabasa ng mga babasahin na gumagamit ng balbal. Dapat silang mag-ingat dahil maaaring magdulot ito ng negatibong epekto, lalo na kung gagamitin nila ang balbal bilang isang impormal na wika sa pagsulat at pagsasalita sa paaralan kung saan pormal dapat ang ginagamit.
4. Kinakailangan na ang paggamit ng balbal ay may disiplina at katamtaman lamang, sapagkat ang labis na paggamit nito sa pagsasalita ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa mga mag-aaral. Posible rin na makalimutan nila ang paggamit ng pormal na wikang Pilipino dahil mas kadalasang ginagamit nila ang wikang balbal sa kanilang pakikipag-usap.
5. Dapat na hindi ito ginagamit nang labis dahil hindi lahat ng tao ay nakakaunawa nito, at maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaintindihan. Dapat din na hindi labis na gumagamit ng balbal sa pagsulat, upang maiwasan ang posibleng paggamit nito sa mga akademikong sulatin, kung saan dapat gamitin ang pormal na wika.
6. Dapat ding maunawaan ng mga mag-aaral na kailangan nilang mag-limita sa panonood ng mga programa na naglalaman ng salitang balbal na alam nilang maaaring

magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa kanilang pag-uugali at pananaw. Dagdag pa, ang kanilang kaalaman at kamalayan sa tamang paggamit ng salitang balbal ay mahalaga upang maiwasan ang posibleng pagkakamali sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan.

Compliance with Ethical Standards

Ang mga mananaliksik ay tiyak na sumunod sa mga alituntunin at pamantayan sa pagsasagawa ng kanyang pananaliksik. Binigyan ng mananaliksik ng informed consent at informed assent ang mga kalahok bago lagdaan ang panuntunan sa isinisagawang pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng informed consent form sa mga magulang ng kalahok, tiyak na pinoprotektahan sila mula sa anumang sensitibong impormasyon na kasama sa pag-aaral. May pagbibigay kamalayan din sa kanila na ang kanilang pakikilahok ay eksklusibo para sa layunin ng pananaliksik, at mayroon silang karapatan na bawiin ito kung nais. Sa pagsusuri sa kahalagahan ng pagiging pribado ng pagkakakilanlan ng kalahok at ng nakalap na datos, tanging para sa pananaliksik lamang ito gagamitin. Isinailalim ang pananaliksik sa pagsusuri ng Research Ethics Committee ng paaralan upang tiyakin ang pagsunod sa mga alituntunin at maiwasan ang paglabag sa karapatan ng sinuman. Inilahad din ang pananaliksik sa plagiarism checker upang matiyak ang orihinalidad nito. Sumunod rin ang pananaliksik sa Data Privacy Act of 2012 para sa proteksyon laban sa hindi kanais-nais na publikidad.

Acknowledgments

Unang-una, lubos kaming nagpapasalamat sa Diyos na binigyan Niya kami ng kaalaman at karunungan sa paggawa ng pananaliksik na ito at sa paggabay Sa Kanya hanggang kami ay nakatapos. Ikalawa, nais naming magpasalamat kay Sr. Emelta Alvarez, SPC, sa pagpapahintulot na maaari kaming magkaruon ng aming talatanungan. Ikatlo, ipinaaabot namin ang aming pinakamalalim na pasasalamat kay Ginoong Jojames Arnaldo G. Gaddi para sa kanyang napakahalagang paggabay at suporta sa buong tagal ng pag-aaral na ito. Ang kanyang payo sa mga mananaliksik ay naging instrumento sa paghubog ng direksyon at kalidad ng aming trabaho. Nagpapasalamat din kami sa mga kalahok sa pag-aaral na ito, na ang kanilang kooperasyon at kagustuhang sagutin ang aming mga survey questionnaire ay nagpayaman sa aming mga natuklasan sa pananaliksik. Ang kanilang mga kontribusyon ay napakahalaga at lubos na pinahahalagahan.

REFERENCES

- Alcantara, E. F., & Foster, J. James. (2023, May). Chap 1 and 2 Balbal - Epekto ng paggamit ng Salitang Balbal sa komunikasyon ng mga Piling Mag -. Studocu. <https://www.studocu.com/ph/document/siena-college-of-taytay/practical-research-2/chap-1-and-2-balbal/61078253>
- Ambarsari, S., Amrullah, A., & Nawawi, N. (2020). The use of online slang for independent learning in English vocabulary. *Proceedings of the 1st Annual Conference on Education and Social Sciences (ACCESS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200827.074>
- Azarcon, D., Gallardo, C., Anacin, C., & Velasco, E. (2014). Attrition and Retention in Higher Education Institution: A Conjoint Analysis of Consumer Behavior in Higher Education. *Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences*, 5(5)
- Boylu, E., & Kardaş, D. (2020). The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 16(1), 73–88. <https://doi.org/10.17263/jlls.712655>
- CHAP 1 AND 2 Balbal. (2022). Studocu. <https://www.studocu.com/ph/document/siena-college-of-taytay/practical-research-2/chap-1-and-2-balbal/61078253#>
- Demeterio, F. P., III, Abel, M., Autor, C., & Gripal, A. (2016). *Wika ng mga Manlalarong Pilipino: Pagsusuri sa Pinagmulan at Saysay ng mga Salitang Ginagamit sa Mundo ng DotA 2 at LoL*. <https://ejournals.ph/article.php?id=10769>
- Fauziah, N. F., Pebriano, N. A., & Murtiningsih, T. (2023). Analysis of Vocabulary Learning Process from Instagram and TikTok. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.23917/sosial.v4i1.2367>
- Gaddi, J. A. (2024). *Implementasyon sa Pagtuturo ng Deped Most Essential Learning Competencies (MELCS) Sa Filipino 10 ng Mga Guro sa mga Paaralang Sekondarya ng Surigao City: Isang Pagtatasa*. Preprint. ResearchGate. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19068.51844>
- Gaddi, J. A. G. (2024). Implementasyon sa Pagtuturo ng Deped Most Essential Learning Competencies (MELCS) Sa Filipino 10 ng Mga Guro sa mga Paaralang Sekondarya ng Surigao City: Isang Pagtatasa. *Researchgate*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19068.51844>
- Gaddi, J. A. G., Serato, J. C., Digal, E. S., & Frias, J. L. (2024). Learning Gap Assessment In Filipino Sa Piling Larangan (Tech-Voc). *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 5(3), 51-55. <https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/4411>
- Gaddi, J. A., Entendez, C., Angob, W. M., Orillaneda, E. M., Elicano, M. L., Behagan, J. K. M., Ajoc, S., Peña, A. K., Galvez, B. R. M. (2024). Courseware Development in Education: A Literature Review, *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(1), 842-847. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i1-83>
- Gaddi, J. A., Osorio, I. M., Geotina, A., Plaza, S., Orillaneda, E.M., Alentajan, J., & Maarat, J. (2024). Factors Influencing Entrepreneurial Intention of the Senior High School Students, *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 7(1), 10-24. <https://doi.org/10.51386/25815946/ijsms-v7i1p102>

- Languing, B. J., Ferol, J. M. G., Gaddi, J. A., Sarayan, I. R., Bulay, B. Z., & Sarvida, J. H. G. (2023). Factors affecting Grade 11 students' study habits during the pandemic. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(12), 274-288. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i12.022>
- Noval, A. T. (2020). Pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wika ng kabataan: Isang pagsusuri. *International Journal of Research Studies in Education*, 10(4). <https://doi.org/10.5861/ijrse.2020.5069>
- Putri, N. F., & Fauzia, F. (2017). The use of slang among american youths as related to the rise of hip hop culture: a sociolinguistics analysis. *UAD TEFL International Conference*, 1, 371. <https://doi.org/10.12928/utic.v1.189.2017>
- Quia, L., Rivera, N., Rustia, J., Tinio, M., & Varona, A. (2018). *Pag-aaral tungkol sa epekto ng paggamit Ng mga salitang balbal Sa piling Mag-aaral ng 11 ABM*. https://www.academia.edu/36190494/PAG_AARAL_TUNGKOL_SA_EPEKTO_NG_PAGGAMIT_NG_MGA_SALITANG_BALBAL_SA_PILING_MAG_AARAL_NG_11_ABM
- Saputra, A. A. (2015). *Study of slang word in "Ride Along" movie*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2751/>
- Saputra, R. S., & Salih, Y. (2023). Development and Impact of the use of slang on Instagram social media on teenagers and Society: Case study of Indonesian in the Digital era. *International Journal of Linguistics Communication and Broadcasting*, 1(4), 1–3. <https://doi.org/10.46336/ijlcb.v1i4.21>
- Serato, J. C., Gaddi, J. A., Digal, E. S., Labor, M. J. C., Villa, M. C., & Bermudez, Q. L. (2024). Acceptability of coconut meat sisig recipe in St. Paul University Surigao, Philippines. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 43(3), 33–44. <https://doi.org/10.9734/cjast/2024/v43i34358>
- Sheshukova, S., Lapitskaja, S., & Proudchenko, E. (2019). On the Analysis of Youth Slang as one of the Subsystems of Modern Russian and English Languages. *SHS Web of Conferences*, 69, 00090. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20196900090>
- The Influence of "Salitang Balbal" To The Oral Communication Process of Junior High School Students in Southern Luzon Technological College Foundation Inc. School Year 2018-2019 | PDF | Tagalog Language | Communication*. (n.d.). Scribd. Retrieved March 17, 2024, from <https://www.scribd.com/document/438917431/The-Influence-of-Salitang-Balbal-to-the-Oral-Communication-Process-of-Junior-High-School-Students-in-Southern-Luzon-Technological-College-Foundation>
- Thesis tungkol sa Salitang balbal*. (n.d.). Scribd. <https://www.scribd.com/document/448428638/Thesis-tungkol-sa-Salitang-balbal>
- Velasquez, A. J. C. (2023). Semantikong Histo-Sikolohikal na Pag-aaral: Piling Balbal na Salita ng mga Batang Gen-Z sa General Malvar St., Siyudad Davao. *Journal of Indigenous Languages*, 1(1), 1–29. <https://journals.jozacpublishers.com/jil/article/view/461>
- Villamater-Garcia, F. (2022). Impluwensya Ng "Millennial Words" At Kasanayan Sa Pagsulat Ng Komposisyong Filipino Ng Mga Mag-Aaral Ng Biñan Integrated National High School. *International Journal of Research Publications*, 112(1). <https://doi.org/10.47119/ijrp10011211120224068>

Wardhani, A. K., Sabardila, A., Markhamah, & Wahyudi, A. B. (2022). Form, Meaning, Function of slang in Adolescents and its relevance to Indonesian language learning At Ringinasri Bejen Karanganyar, Central Java. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.

Zahid, L. (2023, June 24). *Slang, while commonly used in informal settings and everyday conversations, can have a negative....* Medium.
<https://medium.com/@zlaiba38/slang-while-commonly-used-in-informal-settings-and-everyday-conversations-can-have-a-negative-d7bf1b94572b>